

KIRISH VA KIRITMA KONSTRUKSIYALARNING SEMANTIK XUSUSIYATLARI (“YALDO KECHASI” ASARI TAHLILIDA)

Nematova Mohinur

Farg‘ona davlat universiteti filologiya va tillarni o‘qitish
o‘zbek tili yo‘nalishi 1-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20372625>

Annotatsiya: Ushbu maqolada kirish va kiritma konstruksiyalarning vazifasiga ko‘ra , tuzilishiga ko‘ra turlari, shu bilan birgalikda semantik xususiyatida kasb etuvchi ma‘nolar tahlil qilinadi. Kirish va kiritma konstruksiyalarning ma‘noviy tomoni “Yaldo kechasi” asari orqali yanada ochib beriladi.

Kalit so‘zlar: kirish so‘z, kirish birikma, kirish gap, kiritma konstruksiyalar, grammatik belgilar.

Badiiy uslubda kirish konstruksiyalar – matn muallifining munosabati, his-tuyg‘usi yoki qo‘shimcha izohini bildiradigan so‘z, so‘z birikmasi yoki gapga teng konstruksiyalardir. Ularning asl ma‘nosi kontekstda ochiq namoyon bo‘ladi.

Konstruksiyalar gapning ayrim bo‘laklari yoki butun ifodaga bo‘lgan so‘zlovchining subyektiv munosabatini, emotsional tuyg‘ularini ifodalaydi. Kirish konstruksiyalar gapning umumiy mazmuniga yoki uning ayrim bo‘laklari bilan izohlash munosabatiga kirishadi.

Avvalo, kirish konstruksiyalar vazifasida kelishiga ko‘ra ikkita katta guruhga ajratiladi. Birinchi guruhda ma‘lum so‘z turkumidan ajralib chiqib, faqat kirish konstruksiya vazifasida ishlatiladigan so‘zlar keladi. Masalan, **birinchidan, masalan, ya‘ni, modomiki, shekili, afsus, esiz, demak, darhaqiqat, baxtimizga** va h.k. Ikkinchi guruhda esa ma‘lum so‘z turkumidan ajralib chiqmagan, kirish konstruksiya vazifasida ham, gap bo‘lagi vazifasida ham qo‘llanuvchi so‘zlar keladi. Bularga **to‘g‘ri, rost, shubhasiz, so‘zsiz, aftidan, haqiqatan, odatda, qisqasi, albatta, aytganday, shunday qilib** kabilar kiradi.¹

Yuqorida keltirilgan birinchi guruhga quyidagi gapalar misol bo‘ladi: 1. Ularning yolg‘izgina qizlari bo‘lib, **afsuski**, peshonalariga sig‘magan – besh yoshida vafot etkan, shundan buyon befarzand ekanlar. 2. Mayitlar qalashib yotqan dalada uzoq kezdi. **Baxtig‘a**, o‘liklar orasida inisining jasi topilmadi. Ikkinchi guruhga misollar: 1. Bu borada, **albatta**, imperiyaning ashaddiy dushmani Gaspirinskiy faoliyatig‘a maxsus e‘tibor qaratmoq zarur. 2. Shubhali biron nima sezmadiki shekili, **nihoyat**, Odilbekni ichkariga taklif etdi.²

¹ G‘.A.Abdurahmonov, Sh.Sh.Shoabdurahmonov, A.P.Xojiyev O‘zbek tili grammatikasi II tom sintaksis. O‘ZBEKISTON CCCR ‘FAN’ NASHRIYOTI – 1976. 270-271-betlar.

² Xayriddin Sulton ‘Yaldo kechasi’ asari Xaybar-25 nshriyoti – 2025.

Kiritmalarning grammatik belgilari. Tuzilishiga ko'ra kiritmalar ikki xil bo'ladi. Kiritma bo'laklar va kiritma birikmalar.³ Ba'zi manabalarda kirishlar uch xil shaklda ekanligi keltiriladi. Ya'ni kirish so'z, kirish birikma va kirish gap.⁴

Kiritma bo'lak va kirish birikmalar quyidagi ma'nolarni ifodalaydi: 1) ifodalanayotgan fikrga baho beriladi; aytilayotgan fikrning avvalgi fikr bilan aloqasi so'zlovchining ma'lum voqea, hodisa, harakat-holatini shaxsan qanday tushinishini ko'rsatadi. Bunga misol qilib, **albatta, so'zsiz, haqiqatan, darhaqiqat, haqiqatda, umuman, anglashiladiki, ma'lumki, nihoyat, ayniqsa, xolos, yaxshisi**, kabilar misol bo'ladi. Savolingiz mushkuldir, unga daf'atan bir so'z ila javob berib bo'lmas. **Albatta**, biz kommunistmiz. 2. So'zlovchining voqea, hodisa, harakat-holatga emotsional munosabatini ifodalaydi: a) gumon: bu ma'no **ehtimol, chamasi, shekili**, kabi so'zlar orqali ifodalanadi. O'zbeki aytsa, hay, **taxminan**, "toshbosma" bo'lsa kerak; b) shodlik, mamnunlik ma'nosi. Bu ma'no **baxtimizga, toleimizga, hayriyatki, nihoyat** kabi so'zlar bilan ro'yobga chiqadi. Bir hafta-o'n kun ark poyida intzor bo'lib kutkach, **nihoyat**, amir ularni qabul qiladig'an bo'ldi; d) orzu-umid: **koshki, koshkiydi, ishqilib, shoyad** kabilar orqali ifodalanadi. Tashakkur, bolam, tashakkur. **Shoyadki**, Tangrim shundoq kunlarga yetkazsa; e) afsus, achinish: **afsus, esiz, attang, baxtga qarshi, taassufki, aksiga olib va boshqalar** bilan ro'yobga chiqadi. Afsuski, Ismoil hazrat bu vaqtda Ovrupa safarida ekan; f) ishonch ma'nosiniga quyidagi kiritmalar kiradi: **shubhasiz, albatta, muqarrar**. Farosatsiz kimsalar ham ko'p, buni inkopr etmoq qiyin, albatta, ammo odamlarni so'kish bilan madaniy bir turmushga erishtirib bo'lmas; g) taajjub: **bu ma'no ajab(ki), taajjub(ki), nahot(ki)** kabi kiritma bo'laklar orqali ifodalanadi. Nahotki, men yolg'on ma'lumot bilan siyosiy idorani aldab, o'zimni aldab qutilmoqchi bo'lsam. 3. Aytilayotgan fikrning manbayi ko'rsatiladi. Bu xil ma'no quyidagi kiritma bo'laklar orqali ifodalanadi: **menimcha, fikrimcha, fahmimcha, uning so'ziga ko'ra, aytishlaricha, bildirishiga qaraganda, nazarida, esimda, ma'lumot berishicha** kabilar. **Fahmlashimcha**, uning bizdan o'zini tortib yurishiga ham sof vijdoni, kuchlik andeshasi sabab. 4. Fikrni ifodalash usuli, stiliga munosabat bildiradi. Ularga quyidag ma'nolar kiradi: **boshqacha qilib aytganda, uning so'zi bilan (aytganda), ochiq qilib, qo'polroq qilib aytganda, to'g'rirog'i, qisqasi. Ochiqroq aytganda**, ajratkan narsa texnika davridan uzoqqa tushkanimizdir. 5. Ifodalanayotgan fikrning, ayrim harakat-holat, xususiyatning oddiyligi, odatda ro'y beruvchi hodisa ekanligini ifodalash uchun **odatda, odat bo'yicha, odatga**

³ G'.A.Abdurahmonov, Sh.Sh.Shoabdurahmonov, A.P.Xojiyev O'zbek tili grammatikasi II TOM sintaksis. O'ZBEKISTON CCCR 'FAN' NASHRIYOTI – 1976. 273-bet.

⁴ A.Nurmonov, N.Mahmudov, A.Ahmedov, S.Solixojayev O'zbek tilining mazmuniy sintaksis

muvoftiq kabi kiritma bo'laklar qo'llanadi. *Odat bo'yicha*, u men ga rus tildan dars berardi. 6. Nutqning ayrim qismlari o'rtasidagi munosabat, gap bo'lagi yoki ayrim fikrlarning tartibini bildiruvchi kirishlar: *xullas, xususan, asosan, zotan, umaman, uning ustiga, birinchidan, qaytaraman, eslatib o'taman, demak, aksincha, shunday qilib, avvalo, ayniqsa, xolbuki, vaholanki, deyarli, jumladan* va boshqalar. Surishtirib bilsa, Kalontorning korxonasida bir necha musulmoncha kitob va taqvimlar, *jumladan*, "Sabotul-ojizin"i ham nashr etilgan va ular butun o'lka bo'ylab kitob do'konlarida hech bir e'tirozva mo'neliksiz sotilmoqda ekan. 7. Kiritma bo'lakning ayrimlari tinlovchining diqqatini aytilayotgan fikrga jalb etish uchun ishlatiladi, bu ma'no *ko'rdingki, bildingki, tushunasizmi, o'ylab ko'r, qani, marhamat, kechir* kabi kirish bo'laklar orqali ifodalanadi.

Kirish gaplar asosiy gapning ma'lum bir bo'lagi yoki umumiy mazmunga bo'lgan so'zlovchining munosabatini ifodalaydi. Kirish gaplar ham shunga ko'ra, kirish bo'lak va kirish birikmalar ifodalagan ma'nolarni ifodalaydi; ifodalanayotgan fikrga baho beriladi, aytilayotgan fikrning avvalgi fikrga bo'lgan munosabati ko'rsatiladi, so'zlovchining harakat-holatga emotsional munosabati ifodalanadi; aytilayotgan fikrning manbai ko'rsatiladi; fikrni ifodalash usuli izohlanadi; aytilayotgan fikrga so'zlovchining diqqati jalb etiladi va hokazo.

Kirish gaplarning kirish bo'laklardan farqi avvalo ularning strukturasi ko'rinadi. Kirish so'zning o'z ichida predikativi bor. Ikkinchidan, kirish gap ma'lum izohni kengroq, to'laroq, konkretroq ifodalaydi. Uchinchidan, kirish gap ko'pincha, ma'lum gap bo'laklari bilan kengayib keladi⁵.

Kiritma gap asosiy gapdagi fikr bilan bog'langan butun bir fikrni ifodalaydi, gapdagi fikrga qo'shimcha tariqasida yo'l-yo'lakay yangi fikr qo'shadi.

Kiritmalar mazmun jihatdan xilma-xildir: 1) fikrga aniqlik kiritadi. Yalpiz (cho'l yalpizini aytayotganim yo'q) oshga solinadi, yaxshi hid beradi. 2) sabab mazmunini ifodalaydi. O'sha yosh bolani (u ota-onasiz qolgan edi) boyga qarol qilib berishdi. 3) harakteristika beradi. Bu student (o'tgan yili musobaqada qatnashib ikkinchi o'rinni olgan edi) shaxmatga juda berilgan. A.Nurmonov, N.Mahmudov, A.Ahmedov hamda S.Solixo'jayevalar yuqoridagi ma'lumotlarni berib kiritma gaplarni kiritma konstruktsiya deb ta'riflashsa⁶, A. Abdurahmonov, Sh.Shoabdurahmonov, P. Xojievlar "O'zbek tili grammatikasi" da kiritmalarni izoh gap va izoh so'z birikma tarzida keltirishadi.

⁵ G'. A. Abdurahmonov, Sh. Sh. Shoabdurahmonov, A. P. Xojiyev O'zbek tili grammatikasi II tom sintaksisi. O'ZBEKISTON CCCR 'FAN' NASHRIYOTI-1976. 272-283-betlar

⁶ A. Nurmonov, N. Mahmudov, A. Ahmedov, S. Solixo'jayev O'zbek tilining mazmuniy sintaksisi.

Ma'lum gap tarkibida shunday gaplar yoki so'z birikmalari bo'ladiki, ular asosiy gapdan anglashilgan mazmunga yoki uning tarkibidagi ayrim bo'laklarning ma'nosiga oid qo'shimcha izohlar, qo'shimcha ma'lumotlar, ayrim tuzatishlar beradi. Izoh gaplar yoki izoh so'z birikmalari asosiy gapning umumiy mazmunidan yoki uning ayrim bo'laklari ma'nosida uzoqroq turadi, o'ziga xos alohida intonatsiya bilan talaffuz etiladi, bu intonatsiya asosiy gap intonatsiyasidan farqlanadi. Shu bilan birga izohlash vazifasida ayrim so'z yoki so'z birikmasi ham kelishi mumkin.

Izoh gaplar asosiy gapning umumiy mazmuniga oid bo'lishi yoki asosiy gapning ayrim bo'laklarining ma'noini izohlashi mumkin:⁷ ...Ehtimol, mazkur noma hukmdor iligiga tekkandir,(chunki, u ishonchli bir kishi vositasida, o'ta maxfiy suratda saroyg'a yetkazilgan edi) lekin nafaqat inon-ixtiyori, balki joni ham amirlashkar qo'lida bo'lg'an qo'g'irchoq xon bu borada biron chora ko'rmoqqa ojiz edi.⁸

“Yaldo kechsi” asari tahliliga kelsak, unda ishtirok etgan kirish va kiritmalar quyidagilarni tashkil qiladi:

Aytganingizdek, qolaversa, masalan, hoynahoy, boz ustiga, avvalo, shoyadki, baxtiga, albatta, nihoyat, axir, bilaks, zotan, inchunin, xolos, chunonchi, durust, xolbuki, afsuski, zero, esiz, aksincha, nahotki, ajabki, loaqal, nachora, umuman, vaholanki, hech shubhasiz, jumladan, taassufki, tabiiyki, alaxusus, modomiki, xususlan, binobarin, durust, xatto, ma'lumingizkim, ehtimol, ajabo, ayniqsa, darhaqiqat, ajabki, zotan, oqibat, filhaqiqat, chamasi, bizningcha, fahmlashimcha, xullas, tahminan,ishonsangiz, alqissa, aminmanki, shuningdek, shaksiz, demak, xayriyatki, to'g'ri, basharti, zinhor-bazinhor, kim bilsin, nadomatlar bo'lg'aykim, ajab emaski, ming afsuski, fikri ojizimcha, boz ustiga, aks holda, o'zingiz aytganingizdek, birinchi tomondan, ikkinchi tomondan, ming taassufki, mubolag'asiz aytganda, ma'lum bo'lishicha, shubha yo'qki, aytishlariga qaraganda, umuman olganda, men o'ylaymanki, xulosai kalom, eng avvalan, shuni ta'kidlamoq joizdirkim, ochiqroq atganda, binoan alayhi.

Mazkuz roman “O'tkan kunlar”ga ilova tarzida bitilgan bo'lib, XIX asrning ikkinchi yarim yilligini tasvirlaydi. Asar bayoni hozigi o'zbek adabiy tilda bo'lsa-da, qahramonlar nutqida eski o'zbek adabiy tiliga xos leksik va grammatik birliklar uchraydi. Bunga yaqqol misol qilib, asarda keng foydalanilgan kirish va kiritmalarni olishimiz mumkin, ya'ni

⁷ G'.A.Abdurahmonov, Sh.Sh.Shoabdurahmonov, A.P.Xojiyev O'zbek tili grammatikasi II TOM sintaksis. O'ZBEKISTON CCCR 'FAN' NASHRIYOTI – 1976. 284-288-betlar.

⁸ Xayriddin Sulton 'Yaldo kechasi' asari Xaybar-25 nshriyoti – 2025.

boz ustiga, filhaqiqat, inchunin, loaqal, nadomatlar bo'lg'aykim, fikri ojizimcha, xulosai kalom, eng avvalan, binoan alayhi kabilar hozirda qo'llanilmaydi. Bu so'zlar Yodgorbekka qattiq ta'sir qildi. **Filhaqiqat**, taqdir bo'roni ne-ne mulku saltanatlarni ham qum zarrasi kabi uchirib, Adam sahrosi ichra g'arq qilishi tarixda ko'p bora ko'rilgandir.

Badiiy uslubda kirishlarning o'ziga xos xususiyatlaridan yana biri ularning takror holda qo'llanilib, subyektiv ma'noni yanada kuchaytirib ifodalashidir: Afsus, ming afsuski, bizim musulmon podshoh va xoblarimiz ham, boyu boyonlarimiz ham musulmon maktablarig'a hanuz qayrilib boqmaslar.

Asarda qo'llanilgan barcha kirish so'z va kirish birikmalarni qo'llanishi bo'yicha statistik tahlil qiladigan bo'lsak, yozvuchi asarda eng ko'p quyidagi kirishlardan foydalangan: *qolaversa, masalan, avvalo, albatta, nihoyat, axir, xolos, chunonchi, xolbuki, afsuski, zero, esiz, aksincha, nahotki, jumladan, tabiiyki, xususan, binobarin, ehtimol, alaxusus, taassufki, darhaqiqat, boz ustiga, ming afsuski, fikri ojizimcha.*

Asarda ishtirok etgan kirishlarning ma'no semasiga kelsak, ular turli o'rinlarda turfa xil ma'no kasb etgan. Chunonchi, **qolaversa** kirish so'zi grammatik jihatdan bir xil vazifani bajargan bo'lsa-da, kontekstga qarab ma'no ottenkalari o'zgaradi. Misol qilib quyidagilarni keltirishimiz mumkin:

1. Yodgorbek hali yosh, uni asrab-avaylab parvarish qiladig'an, mehr-muruvvat ko'rsatadigan bir oqila ona kerak. **Qolaversa**, shariati mustafo ham er kishining ahli ayolsiz umr kechirishini ma'qul topmaydir.

Bu yerda ishtirok etgan qolaversa kirish bo'lagi odatda o'zi ifodalaydigan ayrim qismlari o'rtasidagi munosabat, gap bo'lagi yoki ayrim fikrlarning tartibini bildirib kelmoqda. Qolaversa kirish bo'lagi birinchidan, ikkinchidan kabi kirishlar bilan sinonimik qatorni hosil qillmoqda. Birinchidan, Yodgorbek hali yosh, uni asrab-avaylab parvarish qiladig'an, mehr-muruvvat ko'rsatadigan bir oqila ona kerak. Ikkinchidan, shariati mustafo ham er kishining ahli ayolsiz umr keshirishini ma'qul topmaydir.

2. Avvalo, Alloh taoloning inoyati, **qolaversa**, yosh xonning sa'y-harakati bilan, nohaq tuhmatga uchragan Otabek va Mirzakarim qutidor naq dor ostida muqarrar o'lim changalidan xalos bo'lg'an edilar. Bu yerdagi kirish so'zda ketma-ketlik semasi ifodalanmoqda. Bu bo'lakni birinchidan, ikkinchidan kabi kirish bo'laklar bilan bir sinonimik qatorga qo'ysak ham bo'ladi.

3. - Bundog' kishilarning so'zlari manim uchun ahamiyatsiz, - dedi Otabek qo'lidagi piyolani dasturxon chetiga qo'yarkan. - **Qolaversa**, hali bu yerda qiladigan yumushlarim ko'p. Ushbu parchada kelgan qolabersa kirish so'zi o'zi

ifodalaydigan ayni ma'noda emas, keltirilgan fikrga qo'shimcha yangi ma'lumot olib kirmoqda. Shuningdek, bu kirish bo'lagi bundan tashqari kirish birikmasi bilan ham bir sinonimik qatorni hosil qilishi mumkin. Bundog' kishilarning so'zlari manim uchun ahamiyatsiz, - dedi Otabek qo'lidagi piyolani aylantirib dasturxon chetiga qo'yarkan. - Bundan tashqari, hali bu yerda qiladig'an yumushlarim ko'p.

Ushbu yuqorida keltirilgan gaplarni ma'no jihatdan tahlil qilsak, birinchi gapda izohlash ma'nosi bor, ya'ni birinchi gapning ma'nosi ikkinchi gapdagi kirish so'z bilan izohlanmoqda. Ikkinchi gapda esa, ketma-ketlik munosabati aks etgan. Uchinchi gap bo'lsa, " bundan tashqari" kirish birikmasi beradigan ma'noni ifodalamoqda.

Yoki **albatta** kirish so'zining semalarini tahlil qilinsa:

1. Shu bois xayrlashuv chog'i giniral Antonufdan Yodgorbek Otabek o'g'li haqida batafsil ma'lumot to'plab berishini bejiz iltimos qilgani yo'q, **albatta**.

Yuqoridagi gapda kelgan kirish so'z gapdagi ma'nosi ifodalanyotgan fikrga baho berish semasi bilan farqlanadi.

2. - **Albatta**, - deb bosh irg'adi Vasilyuf, - firqamiz bizni hamisha haqiqatning ko'ziga tik qarashg'a o'rgatadi va barchamizdan shuni talab etadi.

Ikkinchi misoldagi kirish so'z paralingvistik ishora orqali suhbatdoshining fikriga qo'shilish ma'nosini izohlamoqda.

Asarda **kim bilsin** kirish birikmasi ham xuddi shunday turfa xil semalarini namoyon etadi :

1. Marg'ilonning asos-poydevorini yunon fotixi Iskandar Zulqarnayn qo'yg'an, deb rivoyat qiladilar. **Kim bilsin**, bu ko'hna nahr o'sha zamonlarda ham bu kungidek jo'shib-tosgib oqqandir. Ushbu gapdagi kirish so'z taxmin, gumon ma'nosida kelgan. Gapdagi voqea-hodisaning sodir bo'lganligiga so'zlovchining ishonchi komil emasligini, ikkilanishini ko'rsatadi.

2. **Kim bilsin**, balki shu lahzada u Rafoil muallimidan o'ris tilini o'rganganiga hadsiz pushaymon bo'lg'andir. Bu gapda esa faraz ma'nosida kelgan. Bu yerda ma'lum bir vaziyat yoki holat taxminiy ravishda tasavvur qilinmoqda (balki so'zi bilan birgalikda farazni kuchaytirmoqda).

3. Agar shu nodon boshini urfu odat asirasi bo'lg'an O'zbek oyimning orzu-havas dorig'a o'z ixtiyori ila tutub bermaganida, agar baxtu iqboli uchun kurashka otlanib mard bo'lib maydong'a chiqqanida, **kim bilsin**, bu sho'rishu g'avg'olar yuz bermagan, bechora Kumush kundash fitnasining qurboni bo'lmag'an, manglayi qora Zaynab majnuna holig'a tushmagan, Mirzakarim qutidor va Oftob pyim

yolg'iz farzandidan, Yodgorbek mushtipar onasidan, o'zi esa hayoti lolazorida ayrilmag'an bo'larmidi?

Kim bilsin kirish birikmasi taxmin, afsus va pushaymonlik ma'nolarida kelgan. Bu o'rinda voqealarning salbiy oqibatlaridan achinish, o'tmishdagi xatolarga nisbatan o'kinch hissi ifodalangan.

Xulosa qilib aytganda, kirish so'z va kirish birikmalar gap tarkibida so'zlovchining ifodalanayotgan asosiy fikrga munosabatini, emotsiyalarini bildiribgina qolmay ularning har birida aks etuvchi semalarini tulicha tushunishga o'z xissasini qo'shadi, ya'ni **albatta** kirish so'zi tasqidiq ma'nosidan tashqari, ifodalayotgan fikrga baho berish , paralingvistik ishora orqali suhbatdoshining fikriga qo'shilish ma'nolarini ham izohlamogda. Bundan anglashiladiki, ular faqatgina bir vazifa bilan chegaralanmay, balki turfa xil yumush bajarishga moslashgan ekan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1.O'zbek tili grammatikasi II tom sintaksisi G.A. Abdurahmonov, SH.SH.SHoabdurahmonov, A.P.Xojiyev

2.O'zbek tilining mazmuniy sintaksisi A.Nurmonov, N.Mahmudov, A.Ahmedov, S.Solixo'jayev